

Plug-In City de Archigram

Megaestructuras, Adaptabilidad y Utopía en los Años 60

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI: 10.5281/zenodo.20417821

Cita sugerida:

Marcelo Gardinetti (2025). *Plug-In City de Archigram: Megaestructuras, Adaptabilidad y Utopía en los Años 60*. Tecne n°17 - 2025, Versión 1.0. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20417821>

Disponibilidad de datos y material complementario:

La documentación gráfica y los datos suplementarios que acompañan a este estudio pueden consultarse en el blog del autor:
<https://tecne.com/arquitectura/plug-in-city-de-archigram/>

Plug-In City de Archigram

Megaestructuras, Adaptabilidad y Utopía en los Años 60

Marcelo Gardinetti

Resumen

En plena efervescencia cultural y tecnológica de los años sesenta, el colectivo británico Archigram formuló una serie de proyectos que desafiaron las convenciones de la arquitectura moderna y anticiparon nuevas formas de urbanismo. Entre ellos, Plug-In City (1962–1964) se consolidó como una de las propuestas más provocadoras y paradigmáticas del grupo. Concebida como una megaestructura urbana capaz de integrar módulos habitacionales temporales, esta ciudad enchufable proponía un entorno adaptable, modular y en constante transformación, en respuesta a la creciente obsolescencia tecnológica y a los cambios en los estilos de vida contemporáneos. Más allá de su radicalidad formal, Plug-In City puso en cuestión los conceptos tradicionales de permanencia, función y escala en la arquitectura, reemplazándolos por una lógica de conectividad, movilidad y cambio continuo.

Palabras clave: Arquitectura; Archigram, Plug-in City, megaestructuras, adaptabilidad, utopía,

Índice

1. Introducción: Plug-In City de Archigram: neo-vanguardia visionaria	2
2. Plug-In City: Tecnología y estética del cambio	3
3. Plug-In City: paradigma de obsolescencia y adaptabilidad	4
3.1. Sostenibilidad: un enfoque contradictorio	5
3.2. Iconicidad y lenguaje visual	7
3.3. Desafíos y críticas del concepto	7
4. Conclusion	8

1. Introducción: Plug-In City de Archigram: neo-vanguardia visionaria

El colectivo británico Archigram desarrolló su actividad más significativa durante la década de 1960, en un contexto caracterizado por profundas transformaciones sociales y una aceleración sin precedentes en el desarrollo tecnológico. Su producción sostuvo una postura crítica ante la arquitectura institucional británica, percibida como ajena a las dinámicas de cambio que estaban reconfigurando la vida urbana y la cultura material. Para contraponer esta inercia disciplinar, Archigram articuló una arquitectura especulativa, orientada hacia la representación visual, el potencial tecnológico y la exploración de escenarios futuros, priorizando la adaptabilidad y la experimentación por sobre la estabilidad formal o la construcción tradicional.

Archigram fue Identificado por Reyner Banham como parte de la «Zoom Wave», en su artículo de 1966 titulado *Zoom Wave Hits Architecture*. Se trató de una tendencia editorial y conceptual centrada en la producción de publicaciones experimentales, destacando entre ellas el proyecto Archigram y otras revistas contemporáneas. La edición *Amazing Archigram 4: Zoom Issue* dio nombre a este fenómeno, consolidando a Archigram como referente principal dentro de este ámbito.

El núcleo de la “Zoom Wave” estaba conformado por cuatro publicaciones: Polygon, Megascoppe, Clip-Kit y Archigram, todas caracterizadas por una actitud propositiva hacia la tecnología y la experimentación formal. Estas revistas compartían un enfoque común hacia temas como la geodesia, los sistemas plug-in, las megaestructuras, los materiales plásticos y las arquitecturas inflables.

Banham interpretó este movimiento como una reactivación del impulso inicial de las vanguardias modernas, que había quedado rezagado en el devenir del Movimiento Moderno. La “Zoom Wave” retomaba esa actitud inicial, orientándola hacia el potencial técnico emergente. En esta línea, Denise Scott Brown observó una correspondencia ideológica entre este grupo y el futurismo de Marinetti, reformulada en clave tecnológica: ya no se trataba de una fusión con la velocidad mecánica, sino con la coherencia y la tecnología aeroespacial, influida por figuras como Buckminster Fuller, la industria de Detroit, la carrera espacial, la miniaturización electrónica y la ciencia ficción.

Archigram retomó aspectos de la modernidad temprana, reinterpretándolos mediante una actitud abiertamente experimental y vanguardista. Su producción se estructuró en torno a dispositivos gráficos, esquemas y representaciones visuales que funcionaban como herramientas de diseño, pero expresaban modelos de crítica. A través de estas imágenes, el grupo desarrolló un nuevo lenguaje arquitectónico que oscilaba entre la teoría y el diseño, integrando referencias a infraestructuras urbanas, objetos tecnológicos y medios de comunicación.

El propio nombre del grupo, que remite a un sistema de comunicación inmediata, sugiere una concepción de la arquitectura entendida como una red de conexiones, que prioriza la noción de sistema y proceso por sobre una definición centrada exclusivamente en lo formal

o lo construido. En este sentido, Archigram difuminó los límites entre arquitectura, tecnología, cultura visual y consumo, consolidándose como una de las expresiones más influyentes de la neo-vanguardia arquitectónica de los años sesenta.

2. Plug-In City: Tecnología y estética del cambio

Archigram operó en un contexto de optimismo tecnológico generalizado, en el que la innovación era percibida como una fuerza emancipadora. El grupo adoptó una postura que concebía la tecnología como un conjunto de herramientas moral, social y políticamente neutral, orientadas a responder a una pluralidad de necesidades humanas. Esta posición estructuraba su pensamiento urbanístico en torno a sistemas flexibles, abiertos y evolutivos.

Figura 1: Archigram, Plug-In City

El concepto de plug-in, entendido como la relación entre una infraestructura permanente y unidades autónomas intercambiables, constituye uno de los principios centrales del grupo. Este modelo, extrapolado al ámbito urbano, encuentra expresión en megaestructuras que permiten el acoplamiento de componentes funcionales según demandas cambiantes. La lógica de conexión y desconexión implica una estructura organizativa basada en la adaptabilidad, la reversibilidad y la expansión potencial indefinida.

Este punto de vista dio lugar a lo que se ha denominado una estética del cambio donde

lo inacabado no representa una carencia, sino una condición operativa. La ciudad ya no es una totalidad cerrada, sino un sistema en evolución constante, en el cual los habitantes configuran activamente el espacio. La arquitectura se convierte en una interfaz modificable, sensible a variables temporales, sociales y tecnológicas.

Archigram utilizó recursos gráficos y visuales como dispositivos proyectuales, integrando elementos de la cultura popular, el diseño industrial y la iconografía mediática en su producción. Las casas móviles y enchufables que proponían representaban una reformulación del concepto mismo de vivienda, concebida como objeto transportable, conectable y temporal. Este modelo anticipaba un estilo de vida móvil, descentrado y vinculado a la noción de hábitat como nodo en una red de relaciones más que como lugar fijo.

3. Plug-In City: paradigma de obsolescencia y adaptabilidad

Desarrollada entre 1962 y 1964 por Peter Cook dentro del contexto conceptual de Archigram, Plug-In City representa una de las propuestas más radicales del grupo sobre la estructura urbana contemporánea. Archigram percibió que las ciudades históricas habían quedado estáticas por la acumulación de monumentos y estructuras simbólicas, y formuló una visión alternativa basada en el dinamismo, la flexibilidad y la temporalidad funcional. Esta crítica ya había sido anticipada en su proyecto anterior, Living City (1963), donde se introducía la idea de una ciudad en constante transformación, determinada por los ritmos cambiantes de la vida urbana.

La propuesta Plug-In City se articula a partir de una megaestructura fija, concebida como una infraestructura permanente de hormigón que alberga los sistemas de circulación y servicios básicos. Sobre esta base se insertan unidades modulares metálicas de uso variable, diseñadas con una vida útil limitada y con la capacidad de ser sustituidas periódicamente mediante grúas automatizadas. Esta configuración establece una jerarquía estructural en función de la obsolescencia, donde los elementos más duraderos se ubican en la base de la estructura, y aquellos sujetos a mayores ciclos de renovación como los espacios habitacionales o comerciales se sitúan en niveles superiores.

Cook definió la Plug-In City como una red-estructura adaptable a cualquier topografía, cuya función era servir como soporte para componentes intercambiables, optimizados para responder a los problemas derivados de la obsolescencia programada. La lógica operativa de esta ciudad se organizaba en torno a ciclos de reemplazo específicos:

- Equipamientos interiores (baño, cocina, sala de estar): 3 años
- Espacios habitacionales (dormitorio, sala de estar): 5 a 8 años
- Ubicación de las cápsulas residenciales: 15 años
- Superficies comerciales: 6 meses
- Ubicación de tiendas: 3 a 6 años

Figura 2: Archigram, Plug-In City

Este esquema evidenciaba una visión de los flujos de consumo, desgaste y cambio tecnológico en el entorno construido. El concepto de cápsula se consolidó como elemento clave: una unidad residencial compacta, concebida para la intervención externa en sus componentes estructurales y para ajustes internos por parte de sus ocupantes. La cápsula respondía a la idea de una vivienda móvil y adaptable, alineada con las necesidades proyectadas de los usuarios del siglo XXI, y proponía una nueva relación entre arquitectura, movilidad y vida cotidiana.

3.1. Sostenibilidad: un enfoque contradictorio

Aunque Plug-In City fue concebida como una respuesta visionaria al cambio tecnológico y a las necesidades evolutivas de los modos de vida urbanos, su relación con los principios de sostenibilidad resulta ambigua y, en varios aspectos, contradictoria.

Desde una perspectiva ambiental, la propuesta ha sido calificada como insostenible debido a su concepción de la arquitectura como un sistema de componentes perecederos, intercambiables y consumibles. La estructura contempla ciclos de vida extremadamente breves para la mayoría de sus elementos, lo que implica una demanda constante de recursos materiales y energéticos. Esta lógica de reemplazo continuo presupone una disponibilidad ilimitada de materiales y energía, ignorando los límites ecológicos y las

implicaciones medioambientales del desecho y la renovación sistemática. Además, la dependencia de infraestructuras asociadas al transporte motorizado como autopistas elevadas, ascensores de gran escala y redes ferroviarias internas, refuerza un modelo urbano centrado en la movilidad mecanizada, sin contemplar alternativas sostenibles como la circulación peatonal o medios de transporte no motorizados.

No obstante, en el ámbito de la sostenibilidad social, Plug-In City introduce elementos de interés. La propuesta plantea una redefinición del espacio doméstico y de los estilos de vida, orientada no al incremento del consumo material sino a una racionalización de las necesidades individuales. Mediante la reducción de la vivienda a cápsulas mínimas y adaptables, Archigram propone un modelo que disocia la calidad de vida al volumen de posesiones, anticipando formas de habitar más ligadas a la movilidad, la flexibilidad y la autosuficiencia. Esta visión se relaciona con la noción de un “consumismo inverso”, en el que los bienes materiales son mínimos, funcionales y sujetos a constante renovación sin acumulación.

Figura 3: Archigram, Plug-In City

Asimismo, el proyecto prevé escenarios de creciente inestabilidad en los patrones de residencia y trabajo, proponiendo una arquitectura capaz de absorber los desplazamientos frecuentes y las transformaciones del entorno social. En este sentido, Plug-In City redefine el soporte físico de la ciudad y las formas de relación que en ella se configuran, sustituyendo estructuras fijas por redes dinámicas de interacción.

Esta orientación, aunque insuficiente en términos ecológicos, introduce una reflexión crítica sobre la sostenibilidad entendida más allá de lo ambiental, explorando su dimensión cultural y social a través de una arquitectura adaptable, no centrada en la permanencia sino en la contingencia.

3.2. Iconicidad y lenguaje visual

La obra de Archigram ha sido considerada icónica por sus propuestas conceptuales, y por el modo en que fueron comunicadas. La iconicidad arquitectónica depende de la capacidad de un edificio para ofrecer una imagen nueva y evocar metáforas improbables pero significativas, estableciendo un símbolo reconocible y valorado dentro del imaginario colectivo.

En el caso de Archigram, este estatus se consolidó principalmente a través del lenguaje gráfico desarrollado por el grupo. Sus dibujos, collages y diagramas funcionaban como vehículos de pensamiento arquitectónico. El estilo gráfico se convirtió en una extensión directa del contenido proyectual, caracterizado por su intensidad visual, su densidad simbólica y su referencia explícita a elementos de la cultura contemporánea. La producción gráfica de Archigram logró condensar múltiples significados en imágenes que siguen siendo reconocibles como representaciones paradigmáticas de la década de 1960.

El repertorio visual del grupo incorporaba referencias a la arquitectura industrial, la ingeniería militar, la ciencia ficción, la biología, la electrónica, el constructivismo, el pop art y la ilustración técnica, entre otros campos. Esta hibridación dotaba a sus proyectos de una complejidad formal que excedía la lógica funcionalista de la modernidad. Al integrar múltiples códigos visuales, Archigram transformó el acto de diseñar en un proceso de síntesis cultural, anticipando el lenguaje formal del movimiento High-Tech y ciertas estrategias visuales y conceptuales asociadas al posmodernismo y al deconstructivismo.

El uso del dibujo como medio de especulación arquitectónica permitió al grupo construir una narrativa visual coherente con sus postulados teóricos. El poder comunicativo de sus imágenes radicaba en su capacidad para articular conceptos complejos mediante lenguajes visuales accesibles, estableciendo así una forma alternativa de práctica arquitectónica centrada en la representación como campo de acción proyectual.

3.3. Desafíos y críticas del concepto

A pesar de su enfoque innovador y la certeza del potencial transformador de la tecnología, las propuestas de Archigram fueron objeto de críticas que señalaron tanto sus limitaciones prácticas como sus contradicciones ideológicas. La visión utópica que subyace en proyectos como Plug-In City asumía que los usuarios se adaptarían sin resistencia a nuevas formas de habitar, sin cuestionar si estos entornos eran efectivamente deseables o viables desde una perspectiva social o cultural. En este marco, la arquitectura dejaba de ser entendida como un servicio centrado en las necesidades concretas del ser humano para convertirse en una plataforma técnica autorreferencial.

Este tipo de propuestas, al depender de infraestructuras tecnológicas de gran escala, fue interpretado como una manifestación de la arquitectura vinculada a los intereses del capitalismo avanzado, más preocupada por la innovación formal que por la resolución de necesidades sociales específicas. La ausencia de construcciones directamente derivadas de estos proyectos de sistemas urbanos evidencia que son percibidos como ejercicios especulativos y no como soluciones viables, lo que explica en parte su falta de ejecución.

Esta orientación contrasta con el enfoque del movimiento metabolista japonés, que también trabajaba con conceptos de estructura flexible y crecimiento orgánico, pero mantenía una atención explícita a las condiciones materiales del entorno urbano y a sus limitaciones técnicas y sociales. En este contexto, la producción de Archigram debe entenderse como un dispositivo crítico: un campo de exploración proyectual que cuestionó los modelos dominantes de urbanismo, pero que a su vez replicó ciertas ambivalencias propias de la modernidad tardía.

Figura 4: Archigram, Plug-In City

4. Conclusion

Manifestación arquitectónica y urbana de los postulados de Archigram, Plug-In City constituye una de las expresiones más radicales del pensamiento proyectual de los años sesenta. Concebida como una ciudad lineal, flexible y reconfigurable, articulada en torno

a una megaestructura permanente y unidades temporales intercambiables, refleja una comprensión profunda de la aceleración tecnológica y de los desplazamientos en los patrones de vida urbana contemporánea. Su arquitectura se define por la obsolescencia programada, la movilidad funcional y la integración de tecnologías futuras aún no disponibles, configurando un modelo proyectual basado en la posibilidad constante de transformación.

Aunque su planteamiento ha sido objeto de críticas, la dimensión social de la propuesta introduce elementos conceptuales relevantes. La noción de consumismo inverso, entendida como la reducción consciente de los objetos esenciales para la vida cotidiana, plantea una reflexión alternativa sobre las relaciones entre arquitectura, consumo y habitabilidad.

La potencia conceptual de Plug-In City se articuló a través de un lenguaje gráfico inédito que transformó la representación arquitectónica en una herramienta crítica y proyectiva. Las imágenes producidas por el grupo funcionaban como artefactos comunicativos con capacidad para estructurar visiones del futuro urbano. Este uso de la imagen como materia proyectual anticipó estrategias visuales que serían retomadas por corrientes posteriores como el High-Tech, el deconstructivismo o el urbanismo digital.

Más de medio siglo después, Plug-In City persiste como referencia en el campo del diseño especulativo y en el pensamiento urbano. Su operatividad contemporánea radica en su capacidad para funcionar como metáfora crítica: una visión de la ciudad como sistema abierto, inacabado y relacional, donde la arquitectura no fija, sino que habilita modos de uso cambiantes.

Referencias

- Banham, Reyner (3 de mar. de 1966). «Zoom Wave Hits Architecture». En: *New Society*.
- Cook, Peter (1970). *Experimental Architecture*. Londres y Nueva York: Studio Vista y Universe Books.
- ed. (1972). *Archigram*. Londres: Studio Vista.
- Sadler, Simon (2005). *Archigram: Architecture without Architecture*. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. ISBN: 9780262693226.
- Scott Brown, Denise (1968). «Little Magazines in Architecture and Urbanism». En: *Journal of the American Institute of Planners* 34.4, págs. 223-233.

Datos de contacto

Marcelo Gardinetti

Tecne, La Plata, Argentina

Correo: marcelogardinetti@tecne.com

ORCID: 0000-0002-6679-7951

DOI del artículo: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20417821>